

**POLITICA SOCIALĂ ÎN BASARABIA INTERBELICĂ:
REPERE ISTORIOGRAFICE ȘI SURSE ISTORICE**
*Social policy in interwar Basarabia:
Historiographical landmarks and historical sources*

CZU: 930(478):316.334.3

DOI: 10.5281/zenodo.19332560

Vadim CEMÎRTAN

Doctorand, Școala doctorală științe umaniste și ale educației, USM

E-mail: v_cemirtan@yahoo.com

Summary. The truthful study of the social-economic process in interwar Bessarabia became possible thanks to the democratization of the political system and unlimited access to historical documents of the 20-40s of the last century. As a result, a series of scientific works, monographs, collections of articles, memoirs, publications by historians, political scientists, literary exegetes, which elucidated various aspects of the life of the Bessarabian population in the period 1918–1940, appeared.

The way of approaching the phenomenon of social protection in the Bessarabian space depends on the time when these works appeared. Conventionally, we can classify everything that has been written on the subject into three compartments.

The first section consists of publications from the interwar period, which is significant because the authors were contemporaries of the events described. The interwar works were written by the witnesses of socio-political-economic events, who recorded facts, ideas, statements, reforms, public policies, etc. Most interwar authors supported the idea that, despite the denationalization and Russification of the Tsarist period, the national consciousness was perpetuated. They appreciated the direction of state policy in developing social protection, increasing the quality of life and institutionalizing social assistance.

During the Soviet period a politically stigmatized and strongly ideologized literature emerged. The works of the Soviet period analyzed the life of the interwar society in a biased spirit, launching erroneous interpretations of the historical reality. Any social achievements were disapproved of and qualified as „forced Romanianization” with decadent tendencies.

Finally, contemporary publications examine the subject from scientific perspectives and new methodological positions. Since the 1980s–1990s, a number of scientific works have appeared in which the degree of ideology and subjectivity is reduced. The authors of the recent period highly emphasize the efforts to provide social protection between 1918–1940.

Key words: interwar Bessarabia, historical context, historiographical analysis, scientific truth, social policy, reforms, social assistance.

Asistența socială este un fenomen vechi ca și istoria omenirii, deoarece, întotdeauna au existat persoane defavorizate din punct de vedere fizic, social sau material care s-au aflat în imposibilitate de a-și purta independent de grijă. Astfel, mărturisiri cu privire la primele măsuri publice de protecție a săracilor, luate în regiunea în care locuim, se găsesc în documentele din timpul voievodului Moldovei Ștefan cel Mare, numit mai târziu „cel Mare și Sfânt”. În anul 1480, el a început „marea operă de asistență a sărăciei și mizeriei”, prin colonizarea calicilor, oferindu-le anumite servicii, așa numite „privilegii” sociale¹. Prin

¹ M. Lambru, *Asistența socială în România*. Două secole de evoluție instituțională. Sărăcie și

urmare, aceste măsuri pot fi catalogate ca un program social privind susținerea păturilor social-vulnerabile, cu aplicativitate practică pe întreg teritoriul Moldovei². Astfel, sărăcia, copiii abandonți, problemele de sănătate, vârstnicii neputincioși etc., reprezintă probleme sociale, care s-au încercat de-a lungul timpului să fie rezolvate prin intermediul mecanismelor legislative. Sistemul de asistență socială din țara noastră, ca și în majoritatea țărilor din lume, are o istorie îndelungată, ce poate fi plasată încă din antichitate când au apărut primele forme de asistență socială, care se manifestau în diverse ajutoare, donații adresate acelor categorii sociale considerate drept nevoiași.

Timp de aproape două milenii, din zorii creștinismului și până în secolul al XIX-lea, asistența socială s-a practicat sub forma acțiunilor caritabile, patronate de către Biserică sau inițiate de persoane private, fără intervenția statului. În tot acest interval, asistența socială s-a practicat într-o manieră empirică, nefundamentată științific, mai puțin sistematică și coerentă, concretizată în acțiuni spontane și izolate. De-a lungul istoriei, asistența socială a cunoscut o evoluție de la activități filantropice, altruiste, simpliste de acordare a ajutorului, spre activități de intervenție, orientate științific, desfășurate de profesioniști și controlate de stat³.

Studierea problemei apariției și dezvoltării asistenței sociale în Moldova este intercalată cu numeroase dificultăți, generate de faptul că pe parcursul istoriei au parvenit un șir de schimbări teritoriale. Autorii Romandaș N., Proca L. și Odinoakaia-Negură I. divizează evoluția protecției sociale din Moldova, prin prisma elementelor sale constitutive (asistența socială și asigurarea socială), în patru etape: perioada dominației Imperiului Rus (1812–1918), perioada interbelică (1918–1940), când Basarabia își dezvoltă serviciile sociale în componența României; perioada regimului comunist (după 1940), perioada existenței Republicii Moldova ca stat suveran și independent (după 1990)⁴.

Astfel, prima etapă în cadrul dominației Imperiului Rus (1812–1918), Moldova fiind parte componentă a acestuia, se caracterizează prin diverse acte de caritate din partea statului, anumitor organizații, persoanelor fizice și comitete obștești. Un rol important în dezvoltarea protecției sociale a Basarabiei l-a jucat medicina de zemstvâ și decretele emise de către administrația Guberniei Basarabiei, potrivit cărora, comercianții și moșierii aveau obligația de a oferi ajutor social persoanelor defavorizate.

Cea de-a doua etapă, în perioada unirii Basarabiei cu România (1918–1940), se caracterizează prin adoptarea unui șir de legi și acte normative privind protecția socială cu instituirea asistenței sociale de stat privind acordarea ajutorului celor nevoiași. Totodată, în perioada nominalizată a fost înregistrată o creștere a actelor de caritate din partea organizațiilor și persoanelor fizice, fapte făcute publice prin publicarea acestor informații.

Ajutor financiar pentru refacere. Până la eforturile de modernizare economică propriu-zisă a Basarabiei, o serie de măsuri au vizat refacerea ei economică și socială, cauzată de primul război mondial. Respectivele măsuri au fost cu atât mai prețioase cu cât România se afla, în acea perioadă, într-o situație extrem de dificilă, având stocul de aur depus în trei state – în Rusia, Germania și Marea Britanie.

asistență socială în spațiul românesc (sec. XVIII–XX): masa rotundă, iunie 1998. Colegiul Noua Europă. București, 2002, 142 p.

² A. Rojco, E. Ciobanu, *Evoluția sistemului de protecție socială a populației Moldovei (aspect retrospectiv)*, în: Analele Institutului de Economie, Finanțe și Statistică. Chișinău, 2012, 187 p.

³ S. Milicenco, *Repere istorice în dezvoltarea asistenței sociale*, în: Integrare prin cercetare și inovare. Științe Sociale. Vol. 1, 10-11 noiembrie 2014, Chișinău, USM, 2014, pp. 197-200.

⁴ N. Romandaș, L. Proca, I. Odinoakaia-Negură, *Dreptul protecției sociale*. Chișinău: Editura Fox-trot, 2011, 384 p.

Așadar, în pofida enormelor dificultăți, prin decretul regal din 15 octombrie 1918, creditul de război în sumă de 1,7 miliarde lei a fost sporit cu 300 mln. lei, până la suma totală de 2 miliarde de lei, respectiva sumă urmând a fi acordată populației Basarabiei pentru pagubele de orice fel cauzate de război, precum și pentru orice alte cheltuieli provocate de război⁵.

Printr-un alt decret regal, din 1 noiembrie 1918, s-a permis municipiului Chișinău „să contracteze un împrumut până la concurența sumei de 10 mln. lei de la orice bancă din țară și în cont curent, cu care să se aprovizioneze cu alimente de primă necesitate și obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte”⁶.

În aceeași ordine de idei, prin contribuția directă a reginei Maria a României, în perioada imediat următoare unirii Basarabiei cu România, având în vedere consecințele sociale extrem de grave produse de anii războiului mondial, a fost înființată Societatea pentru ocrotirea orfanilor de război, având ca scop „adăpostirea, întreținerea și educația fizică și morală a orfanilor de război”, cu secții regionale la Iași, București, Craiova și Chișinău, cuprinzând județele din întreaga Basarabie⁷. La scurt timp de la înființare, printr-un decret semnat de regele Ferdinand I, s-a decis acordarea unei subvenții inițiale de 10 mln. lei Societății „Ocrotirea orfanilor din război”, prin comitetele din București, Iași, Craiova și Chișinău⁸.

Concomitent cu respectiva inițiativă, printr-un alt decret regal, a fost deschis pe seama Ministerului agriculturii și domeniilor un credit extraordinar de 1 mln. lei, „spre a se veni în ajutorul centralei cooperativelor basarabene, însărcinată cu aprovizionarea populației din Basarabia”⁹.

În fine, prin adoptarea statutului Societății pe acțiuni „Steaua Basarabiei” cu sediul la Iași, s-a urmărit scopul „desfacerii în Basarabia, în condițiile cele mai avantajoase pentru populație, a produselor ce lipsesc acolo, precum petrolul și derivatele sale, sarea, chibriturile, tutun, scânduri, șindrila ș.a., precum și de a aduce din Basarabia diferite produse în Moldova”¹⁰.

În octombrie 1918, printr-o lege adoptată în România Mare, în Basarabia a fost organizată Camera de Comerț și Industrie, ca reprezentare specială în cadrul Senatului a camerelor profesionale¹¹. În cadrul dezbaterilor asupra importanței și semnificației perioadei interbelice din istoria Basarabiei, argumentul cel mai des invocat îl constituie proverbia „palmă a jandarmului român”. Mai rar însă se invocă – sau chiar se omite cu desăvârșire – faptul că organizarea sanitară în Basarabia, în sensul modern al cuvântului, inclusiv primele vaccinări în masă contra bolilor infecțioase, se datorează anume prezenței trupelor române și în special comisarului general al Basarabiei, generalului corp de armată Artur Văitoianu. Astfel, prin ordonanța nr. 14 din 7 iulie 1918 a Comisarului General al Basarabiei, „văzând starea sanitară rea a Basarabiei și că tifosul exantematic continuă a fi foarte întins”, generalul a dispus crearea Inspectoratului Sanitar al Basarabiei – „instituție cu caracter civilo-militar, pentru combaterea bolilor contagioase din Basarabia și, implicit, de a organiza serviciul sanitar în Basarabia, punând în legătură această organizare locală cu gruparea mare a familiei românești, cu organizarea sanitară din Regat”¹².

⁵ „Monitorul Oficial”, nr. 167, 17/30 octombrie 1918, p. 2002.

⁶ „Monitorul Oficial”, nr. 181, 3/16 noiembrie 1918, p. 3165.

⁷ „Monitorul Oficial”, nr. 19, 22 aprilie/5 mai 1918, pp. 239-243.

⁸ „Monitorul Oficial”, nr. 239, 20 ianuarie/2 februarie 1919, p. 4684.

⁹ „Monitorul Oficial”, nr. 226, 4/17 ianuarie 1919, p. 4230.

¹⁰ „Monitorul Oficial”, nr. 172, 23 octombrie/5 noiembrie 1918, pp. 3010-3012.

¹¹ V. Rizescu, *Doctrinile muncii și politica profesiunilor*, Cartier, 2025, p. 59.

¹² N. Smadu, *Privire generală asupra organizării și stării sanitare din Basarabia*. De la înființarea

Pe de altă parte, prin ordonanța nr. 25 din 30 iulie 1918, același Comisar General al Basarabiei a dispus vaccinarea întregii populații contra holerei, luându-se totodată măsuri de poliție sanitară la frontiera Nistrului. Așa cum s-a relatat, toate vaccinările au fost efectuate gratuit, încununându-se de un real succes¹³.

În aprilie 1921 se adoptă Legea și regulamentul cu privire la lichidarea vagabondajului și cerșetoriei și protecția copilului, care prevede implicarea nemijlocită a asistenței sociale în combaterea cerșetoriei și vagabondajului. Conținutul acestei legi prevede expres obligația comunității de a anihila fenomenele sociale nefaste și a prevedea un fond special în vederea acordării asistenței sociale la nivelul comunității.

Fondul special de asistență socială al comunelor trebuie să fie folosit pentru: înființarea și întreținerea birourilor de asistență și de triaj al cerșetorilor și vagabonzilor; înființarea și întreținerea caselor de adăpost provizoriu și de cantine comunale; înființarea și întreținerea de ospicii sau aziluri pentru infirmi sau bătrâni; înființarea și întreținerea școlilor de reeducare și ocrotire a minorilor; plata bonurilor de hrană; desfășurarea oricăror altor activități cu caracter de asistență (donații, care, de exemplu, se făceau de sărbători)¹⁴.

Pe calea unei legi din septembrie 1923¹⁵ au fost stabilite responsabilități de pregătire profesională a meseriașilor și breslelor și de administrare a asigurărilor sociale, legea având misiunea educației profesionale.

Peste un deceniu, în aprilie 1933, are loc unificarea la scară națională a sistemelor de asigurări sociale sub acoperământul Casei Centrale a Meseriilor, Creditului și Asigurărilor Muncitorești din subordinea Ministerului Muncii¹⁶.

În anul 1937, a fost adoptată Legea cu privire la organizarea Eforiei Generale a Invalizilor, Văduvelor și Orfanilor de Război și foștilor Luptători. Această lege, reprezenta un act normativ important, care, acorda atribuții de bază Eforiei Generale, în domeniul asistenței sociale. Instituția dată efectua control și supraveghere asupra respectării legislației în domeniu, și acorda protecție invalizilor, orfanilor de război, foștilor luptători și văduvelor.

În anul 1940, a fost înființat Comitetul de Doamne din buna societate, condus de dna Elena Cristi, cu scopul de a aduna fonduri, obiecte și îmbrăcăminte de la oameni, pentru a acorda ajutor copiilor săraci din școlile timpului.

La 30 martie 1940, primarul or. Chișinău a emis o Ordonanță cu privire la ajutorarea familiilor nevoiașe ale concentraților. Mai târziu, pe 11 aprilie, s-a emis Ordonanța nr. 18, prin care se precizau persoanele care aveau dreptul la ajutor, fiind determinată modalitatea de organizare a acțiunilor de ajutorare¹⁷.

Perioada a treia se caracterizează prin revenirea Basarabiei în sfera de influență a Rusiei (1944–1990). În perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial au fost deschise cursuri de asistență socială. În această perioadă, se dezvoltă protecția socială destinată bătrânilor și persoanelor cu dizabilități, fără a acorda o atenție altor categorii de persoane vulnerabile,

Inspectoratului până azi. Anii 1918–1920, Imprimeria Statului, Chișinău, 1920, p. 9-10, 22.

¹³ *Ibidem*, p. 25.

¹⁴ M. Bulgaru, *Asistența socială în contextual globalizării*, in: Revistă Științifică a USM, 2012, nr.8(58), pp. 5-11.

¹⁵ Lege pentru extinderea în Basarabia a dispozițiilor privitoare la exercitarea și controlul meseriilor, dispozițiuni cuprinse în legea pentru organizarea meseriilor, creditului și asigurărilor muncitorești din 1912, în vigoare în Vechiul Regat, București, Imprimeria Statului, 1923.

¹⁶ Lege pentru unificarea asigurărilor sociale, ed. a IV-a adnotată cu jurisprudență și indice alfabetic, București, Editura Librăriei „Universala” Alcalay, 1937.

¹⁷ M. Bulgaru, Op. Cit., pp. 5-11.

având drept motiv concepția comunistă, care prevedea ideologic lipsa păturii social-vulnerabile în statul sovietic.

Ultima etapă se evidențiază prin obținerea independenței Republicii Moldova și instituirea ministerului specializat în asigurarea protecției sociale (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale), care gestionează politicile statului în domeniul protecției sociale. Astfel, se evidențiază adoptarea unui șir de acte legislative și normative din domeniul cercetat, inclusiv cu implementarea programelor specializate în protecția socială la nivel de stat și la nivel local.

Concluzii

În perioada interbelică Statul centralizat nu a permis autonomia, desființând instituțiile locale. Acestea au fost înlocuite cu o administrație adeseori incompetentă și coruptă, ce și-a atras nemulțumirile autohtonilor.

Vecinătatea sovietică a făcut ca Basarabia să fie un teren al dezordinii, spionajului și conspirațiilor, adeseori alimentate din exterior. Nu este mai puțin adevărat că a existat o stare de puternică nemulțumire socială cauzată în primul rând de sărăcie. Aceasta s-a tradus prin mișcări violente – ocuparea pământurilor, dar și prin antisemitism sau extremism religios. Tuturor acestora, organele de ordine publică le-au răspuns disproporționat și abuziv, pe fondul suspendării parțiale a drepturilor civile prin regulamente militare.

Guvernul de la București s-a preocupat mult de dezvoltarea școlii și parțial a reușit. Basarabia a beneficiat de tot concursul oamenilor de cultură din restul țării, prin vizite, conferințe, publicații, mai mult decât oricare altă regiune. Intelectualii au considerat de datoria lor să ajute Basarabia.

În Basarabia abia după 1918 au început să fie aplicate politici sociale, economice. Între 1918-1940 a avut loc o încercare de modernizare de tip occidental. Într-un segment de timp foarte restrâns, Basarabia și România întregită nu evoluau izolat, ci evoluau într-un context european. Procesele economice, sociale care decurgeau în Europa în acea perioadă influențau România și, inclusiv, Basarabia¹⁸.

Reforma agrară din Basarabia a reprezentat un element esențial al modernizării de tip european. Țăranii împrăștiți au avut posibilitatea să-și îmbunătățească mijloacele de prelucrare a pământului, să-și crească producția agricolă, să-și exporte produsele și să se adapteze pieței europene.

Țărani basarabeni împrăștiți au reușit să-și îmbunătățească mijloacele de prelucrare a pământului, încep să apară mijloace de prelucrare a pământului importate de statul român din Europa. Puteau fi întâlnite tractoare, secerătoare, treierătoare, cu care țărani reușeau să-și sporească producția la hectar. Basarabia menținea în perioada interbelică, datorită reformei agrare, primele locuri în România la producția agricolă.

¹⁸ Nicolae Enciu, În Basarabia, după 1940, s-a încercat anihilarea tuturor realizărilor din perioada interbelică, <https://stiri.md/article/politica/enciu-in-basarabia-dupa-1940-s-a-incercat-anihilarea-tuturor-realizarilor-din-perioada-interbelica/>